

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

¹Шамиева Ойбахор Равшановна, ²Бердиев Нор Орзиевич

¹доцент, НДКТУ, ²старший преподаватель, НДКТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249409>

Аннотация. В статье рассматривается необходимость инновационного подхода в процессе подготовки будущих инженеров. Применение интерактивных методов предполагают внедрение в систему обучения, наряду с традиционными, таких новых методов и технологий, которые бы отвечали новым целям и задачам образовательного процесса. В ходе которого у студенты формируется аналитическое мышление, умение ориентироваться в сложных социальных процессах, активно участвовать в гражданской жизни страны.

Ключевые слова: образование, интерактивные методы, инновация, инновационные технологии.

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak muhandislarning tayyorlash jarayonida innovatsion yondashuv zaruriyati ko'rib chiqiladi. An'anaviy metodlar bilan birga ta'lim tizimiga yangi metodlar va texnologiyalar bo'lgan interfaol metodlarni joriy etish ta'lim jarayonining yangi maqsadlari va vazifalariga javob beradi. Yangi interfaol usullarni qo'llash natijasida talabalarda tahliliy tafakkur, murakkab ijtimoiy jarayonlarda o'z yo'lini belgilash, mamlakat fuqarolik hayotida faol qatnashish ko'nikmasi shakllanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim, interfaol metodlar, innovatsiya, innovatsion texnologiyalar.

Abstract. The article discusses the need for an innovative approach in the process of training future engineers. The use of interactive methods involves the introduction into the training system, along with traditional ones, of such new methods and technologies that would meet the new goals and objectives of the educational process. During which students develop analytical thinking, the ability to navigate complex social processes, and actively participate in the civil life of the country.

Keywords: education, interactive methods, innovation, innovative technologies.

Стратегической целью общественного развития Узбекистана является построение демократического общества в рамках полноценного правового государства. Требуется определенные знания и практические навыки для эффективного и ответственного участия граждан во всех сферах жизни общества. Такие задачи определяют новые требования к организации образовательного процесса. Главная задача образования - это воспитание молодежи как интеллектуальной, творческой силы общества с заложенными в ней общечеловеческими ценностями и убеждениями. Образование является одной из важнейших сфер деятельности человека и определяющим фактором развития человечества. Это обуславливает необходимость внедрения в образовательную практику новейших технологий, которые обеспечивают обучение, воспитание, формирование навыков научной работы и управления на основе модернизации дидактической системы [7].

Для ускоренного развития экономики нам как воздух нужны высококвалифицированные кадры. Если каждый министр, руководитель отрасли, ректор, профессор и преподаватель будет глубоко чувствовать ответственность и упорно трудиться, мы обязательно этого достигнем», — сказал Шавкат Мирзиёев на встрече с

ректорах технических вузов Узбекистана 20 июня 2024 года [1]. Настоящее время государство уделяет большое внимание науке, образованию и инновациям. К примеру, за последние четыре года на 1727 практических, инновационных, фундаментальных и стартап - проектов выделено 2,2 трлн сумов. Преподаватель XXI века должен иметь новые взгляды и ориентиры для осуществления преподавательской деятельности.

В настоящее время высшим учебным заведениям требуется новый тип преподавателя – мобильного, дальновидного, способного осуществлять профессиональную деятельность на основе постоянного прогнозирования. Процесс формирования у преподавателей прогностических способностей характеризуется рядом особенностей: направленностью на достижение качественно определённой цели; наличием этапов формирования умения (информационного, процессуально - обучающего, деятельностного), последовательная реализация которых способствует достижению поставленной цели; осознанным характером зарождения процесса, что обуславливает его организационное единство [2].

Развитие критического мышления и творческих способностей у студентов является доминирующей темой в инновационной педагогической литературе [3].

Ценностные аспекты образования раскрываются в той мере, в какой личность включена в процесс обучения и в какой мере задачи, возникающие в процессе этой деятельности, представляются ей значимыми. Влияние образования на самосознание и саморегуляцию деятельности опосредовано субъектной позицией личности, ее ориентацией на образование как духовную и жизненную ценность и личностным смыслом, который личность придаёт объективной значимости образования [4]. Специфика преподавания технических и гуманитарных дисциплин в современных условиях определяется, прежде всего, высокими требованиями к уровню знаний преподавателей, как фундаменту профессиональной и идеологической подготовки. Остаётся один вопрос, профессиональная компетентность педагога, в частности компетентность, которая зависит от педагога, чем больше он работает над собой, тем лучше качество проводимых им занятий [5]. В современном процессе обучения используются как традиционные, так и инновационные методы обучения. Необходимо не только продвигать инновационные методы, но и не забывать о традиционных методах, которые не менее эффективны, а в некоторых случаях без них просто не обойтись. А.И. Адамский утверждал, что «только наивный или заблуждающийся человек может полагать, что инновационная педагогика является универсальной заменой традиционных методов обучения» [6]. Таким образом, традиционные и инновационные методы обучения должны находиться в постоянном взаимодействии и дополнять друг друга.

Новое тысячелетие предъявляет иные требования к выпускникам в плане гармонизации их личности, повышения уровня образованности, духовно - нравственного потенциала, расширения творческих возможностей для этого необходимы новые технологии обучения. Технология обучения характеризуется следующими специфическими признаками: направленность на охват более широкого круга процессов; целенаправленное совершенствование личности студента и его профессионально значимых качеств; научность; возможность воплощения в жизнь новых процессов в результате (с акцентом на креативность); управление процессом обучения можно сделать более целенаправленным, оптимизированным, рациональным, содержательным и эффективным.

Технология обучения прошлого века, основанная на логике науки, на принципе «от знаний к умениям», должна трансформироваться в технологию, основанную на закономерностях познавательной деятельности студентов, вершине направленности в обучении, т. е. на достижении выпускниками вершин профессиональной, творческой и духовно - нравственной деятельности. При создании технологий нового поколения ставится задача переориентации системы образования с преимущественно информационных технологий обучения на технологии, основанные на развивающих моделях профессиональной деятельности, а именно: формирование целостного профессионального опыта уже в рамках вуза, целенаправленное обучение поисковым процедурам, формирование культуры рефлексивного мышления, специальное обучение креативности мышления и деятельности, формирование дискуссионной культуры студентов, включение имитационного и ролевого моделирования в образовательный процесс, специальное развитие эмоционально - личностной стороны учебной деятельности [8].

Главная цель инновационных образовательных технологий - подготовить человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Инновационные технологии в профессиональном образовании способствуют повышению качества образования в вузе, а, следовательно, в будущем повлияют на качество и эффективность подготовки кадров. Одним из инновационных методов должно стать интерактивное обучение. Интерактивное обучение является основой подготовки профессионала, работающего в социальной сфере. В учебном процессе потребность в интерактивном взаимодействии возникает тогда, когда преподаватель не просто требует репродуктивного воспроизведения содержания первоисточников, материалов учебника, а побуждает к анализу: выявлению свойств, связей, наличию противоречий, даче оценки, обобщению сказанного, соотнесению его с другими проблемами, то есть к тому, что в психологии называется решением проблем. Опыт показывает, что работа с упражнениями активизирует мышление учащихся, углубляет знания, повышает интерес к предмету [9].

В образовании не должна доминировать парадигма рационализма, которая сводится к тому, чтобы дать студентам знания по различным дисциплинам, которые позволят им соответствовать определённому уровню квалифицированного специалиста. Образование должно быть нацелено на подготовку человека не только как востребованного на рынке труда специалиста, но и как носителя культурных ценностей общества. Гуманитарный подход, напротив, способствует сохранению уникальности, неповторимости и неповторимости во всем, включая, прежде всего, образовательную и воспитательную деятельность. Поэтому мы согласны с мнением тех учёных, педагогов и организаторов образования, которые считают, что гуманитарное, духовно - нравственное и ценностно - ориентированное формирование личности должно носить опережающий базовый характер. Только такой подход может спасти нас от цивилизованного варварства, где бы оно ни проявлялось: в политике, экономике, международных отношениях, экологии или засилье массовой культуры [10]

Развитие инновационного инженерного образования с точки зрения обеспечения качества подготовки специалистов, их востребованности национальной экономикой напрямую связано с обновлением не только содержания образования, но и технологий и моделей реализации образовательных программ в Республике Узбекистан. Поэтому инновационный характер инженерного образования должен способствовать формированию у выпускников не только конкретных знаний, но и компетенций,

ориентируясь на готовность применять их на практике в реальном бизнесе, обеспечивая конкурентоспособность личности. При этом инновационное обучение должно быть ориентировано на создание условий для готовности личности к быстро происходящим изменениям в обществе, к неопределённому будущему за счёт развития творческих способностей, к различным формам мышления, к сотрудничеству с другими людьми.

Значительную роль в гуманитарном образовании студентов играют и успешно действующие в университете инновационные образовательные клубы «Социальные исследования», «История Отечества», «Юный психолог», а также спортивные клубы и кружки, рассчитанные на массовую аудиторию. Мы видим реальную отдачу от преподавания гуманитарных дисциплин и кружков, их огромную преобразующую роль. На основе многолетнего опыта мы убеждаемся, что большинству студентов технических вузов интересно изучать социально - гуманитарные науки. Мы считаем, что организация вышеперечисленных кружков, клубов в технических вузах, с одной стороны, приводит к содержательному досугу студентов, а с другой стороны, позволяет им расширить свои знания в этой области, соединить с практикой. Всё эти факторы развивают у студентов таких качеств, как гражданственность, патриотизм, трудовая дисциплина, толерантность.

Нами исследованы пути совершенствования навыков формирования мировоззрения студентов второго курса горного факультета. Опыт показывает, что - на этом этапе у студентов уже есть опыт построения своей жизни в идеалах добра, красоты и нравственности. Во-первых, студенты технического профиля, не подкреплённые гуманитарными знаниями, приводят к тому, что результаты инженерной деятельности противоречат интересам общества. Во-вторых, несмотря на активное наступление информационного общества, мы все острее осознаем, что без знания языков, литературы, истории, философии невозможно поддерживать необходимый уровень цивилизованности страны.

Гуманитарное образование должно воспитывать у молодёжи чувство социальной ответственности, поощряя плюрализм мировоззрений, аналитическое мышление, умение ориентироваться в сложных общественных процессах и активно участвовать в гражданской жизни страны. Дисциплины гуманитарного и социального циклов в учебных заведениях должны способствовать воспитанию нравственности и основ гуманности. Развитие инновационного инженерного образования с точки зрения обеспечения качества подготовки специалистов, их востребованности национальной экономикой напрямую связано с обновлением не только содержания образования, но и технологий и моделей реализации образовательных программ в Республике Узбекистан. Поэтому инновационный характер инженерного образования должен способствовать формированию у выпускников не только конкретных знаний, но и компетенций, ориентируясь на готовность применять их на практике в реальном бизнесе, обеспечивая конкурентоспособность личности. При этом инновационное обучение должно быть ориентировано на создание условий для готовности личности к быстро происходящим изменениям в обществе, к неопределённому будущему за счёт развития творческих способностей, к различным формам мышления, к сотрудничеству с другими людьми.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://aktualno.uz/ru/a/13312-v-uzbekistane-rukovoditeli-regionov-i-otraslei-smogut-napryamuyu-predostavlyat-vuzam-zakazy-na-proekty-do-10-mlrd-sumov>.

2. М.Т. Громова Педагогическая деятельность в профессиональном образовании: Учебное пособие для преподавателей средн., высшего и дополн. Профессионального образования. Теория. Модели. Технология. – М.: НПУ «Профессионал - Ф», 2002. - 115 с.
3. Т.А.Султанова Модельное представление процесса развития прогностических умений учителя//Дискуссия. 2015. №7(59). С.138 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelnoe-predstavlenie-protsessa-razvitiya-prognosticheskikhumeniy-uchitelya>.
4. И.Н.Пашковская Профессиональное самоопределение педагога в гуманистической перспективе. Монография. - СПб.: Изд-во: СПбГИСЭ, 2000.
5. М.И. Хамдамова "Методологические особенности преподавания «Анатомии и физиологии человека» студентам педагогических высших учебных заведений" // журнал Педагогика -2020- №1 - С-58.
6. А.И. Адамский. Эпоха новых результатов. Журнал «Директор школы», 2015, №7, 87-90 с.
7. Ш.Д Абдуллаева. Инновационные технологии обучения гуманитарных и социальных дисциплин в Ургенческом филиале ТУИТ / Ш.Д. Абдуллаева. // Образование и воспитание. - 2018. - № 3.1(18.1). – С.1.
8. О.Р.Шамиева, Н.М.Ахмедова, Новые технологии обучения гуманитарных предметов в системе высшего образования. Научный журнал Universum: психология и образование Выпуск:12(102) Декабрь, Стр.4-7 2022. [https://7universum.com/pdf/psy/12\(102\)/12\(102\).pdf](https://7universum.com/pdf/psy/12(102)/12(102).pdf).
9. О.Р.Шамиева, Роль науки и высоких технологий в обеспечении социально-экономического развития государства: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 13 сентября 2021 г. Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2021. – 100 с.
10. Д.А.Исмоилова, Н.О.Бердиев, Гуманитарные дисциплины и будущие инженеры // Инновационные подходы в современной науке. Сборник статей по материалам SYIII международной научно-практической конференции №24. (108) Декабрь. 2021г. 174-175 с.